

MANTIQUIY FIKRLASH TUSHUNCHALARI VA ULARNING RIVOJLANISH OMILLARI

Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna

Ajiniyoz nomidagi NDPI, tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14408151>

Annotatsiya. Mazkur maqola mantiqiy fikrlashning turli jihatlarini o'rganuvchi asosiy tushunchalarni yoritishga qaratilgan. Har bir tushuncha inson fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi, chunki ular yordamida inson murakkab vaziyatlarni tushunish, xolisona xulosalar chiqarish va dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: mantiqiy fikrlash, tanqidiy yondashuv, refleksiya, mantiqiy asoslash, tahlil qilish, dalillarni baholash.

Аннотация. Данная статья направлена на освещение основных понятий, изучающих различные аспекты логического мышления. Каждое из этих понятий играет важную роль в развитии способности человека к мышлению, так как с их помощью человек получает возможность понимать сложные ситуации, делать объективные выводы и принимать обоснованные решения.

Abstract. This article aims to highlight the key concepts that explore various aspects of logical thinking. Each concept plays an important role in developing a person's thinking ability, as they enable individuals to understand complex situations, draw objective conclusions, and make evidence-based decisions.

Bugungi kunda globalashuv jarayonida, murakkab axborot oqimlari, yangi texnologiyalar va ijtimoiy o'zgarishlar insondan yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatini talab qilmoqda. Bunday sharoitda, mantiqiy fikrlash inson uchun muhim ko'nikma bo'lib qolmoqda, chunki u turli masalalarga kengroq va tizimli yondashishni, ob'ektiv xulosalar chiqarishni va dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi. Mantiqiy fikrlash nafaqat ilmiy izlanishlarda, balki kundalik hayotda, ta'lim jarayonida va kasbiy faoliyatda samaradorlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Mantiqiy fikrlashning o'ziga xos tarkibiy qismlari — tahlil qilish, xulosa chiqarish, dalillarni baholash, sabab-oqibat munosabatlarini tushunish, alternativ fikrlarni o'rganish va muammolarni hal qilish jarayonlari — bu qobiliyatning asosiy tayanchidir.

Quyida mantiqiy fikrlashning asosiy tushunchalari keltirilgan:

1. Tahlil qilish — mantiqiy fikrlashning markaziy tushunchalaridan biri bo'lib, inson fikrlash qobiliyatini chuqurroq tahlil qilish va murakkab ma'lumotlarni qismlarga ajratib ko'rib chiqish orqali tushunishga qaratilgan. Tahlil qilish insonning muammolarni yechish, yangi bilim olish, qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilashda muhim o'rin tutadi[1].

Tahlil qilish jarayonida inson quyidagi bosqichlarni amalga oshiradi:

- **Muammoni tushunish va aniqlash:** Inson muammo yoki masalaning mohiyatini aniqlab, asosiy savollarni belgilaydi;

- **Ma'lumotlarni qismlarga ajratish:** Ma'lumotlarning asosiy g'oyalari va ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash;

- **Mantiqiy munosabatlarni tushunish:** Qismlar orasidagi sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash orqali tahlil qilishni chuqurlashtirish;

- **Muqobil fikrlarni baholash:** Turli nuqtai nazarlarni ko'rib chiqib, ularni tahlil qilish;

- *Xulosalar chiqarish*: Ma'lumotlarni tahlil qilib, asosli xulosalar chiqarish.

2. **Xulosa chiqarish** — bu mantiqiy fikrlash jarayonida muhim qadam bo'lib, odam ma'lumotlarni tahlil qilgach, ulardan asoslangan qarorlar va umumiy xulosalar chiqarishni anglatadi. Xulosa chiqarish orqali kishi ma'lumotlar va dalillarni to'plab, ularni bir butun g'oyaga aylantiradi. Bu tushuncha ayniqsa murakkab qaror qabul qilish va muammolarni yechish uchun zarurdir.

Xulosa chiqarish jarayonining bosqichlari:

- *Ma'lumotlarni yig'ish va baholash*: Ishonchli ma'lumotlarni yig'ish;
- *Ma'lumotlarni tahlil qilish va ularning mantiqiy bog'liqligini aniqlash*: Ma'lumotlar orasidagi mantiqiy bog'lanishni tushunish;
- *Nazariy va amaliy bilimlarni qo'llash*: O'z bilimlari va tajribalariga tayanish;
- *Umumiy xulosalar chiqarish*: Mantiqiy xulosalar shakllantirish;
- *Xulosalarni baholash va takomillashtirish*: Xulosalarning asoslanganligini tekshirish.

3. **Dalillarni baholash** — mantiqiy fikrlash jarayonining asosiy qismi bo'lib, u insonni olingan ma'lumot yoki dalillarni sinchkovlik bilan tahlil qilishga, ularning ishonchliligini baholashga va ular asosida xulosalar chiqarishga o'rgatadi. Bu qobiliyat orqali inson dalillarni ob'ektiv ko'rib chiqib, turli manbalarni taqqoslash va ular orasidan eng asosli va haqqoniy bo'lganlarini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi[2].

Dalillarni baholash jarayonining bosqichlari:

- *Dalillarni to'plash*: Ishonchli manbalardan dalillar yig'ish;
- *Manbaning ishonchliligini baholash*: Manbaning ishonchli ekanligini aniqlash;
- *Dalillarning o'zaro bog'liqligini aniqlash*: Dalillar orasidagi mantiqiy bog'lanishni tushunish;
- *Dalillarning ishonchliligini tanqidiy baholash*: Har bir dalilni tanqidiy tahlil qilish;
- *Dalillarni taqqoslash va xulosaga kelish*: Eng ishonchli dalillarni tanlab olish.

4. **Muammolarni hal qilish** — bu mantiqiy fikrlash jarayonining muhim tushunchasi bo'lib, odamlarning murakkab masalalarni mantiqiy va tizimli usulda yechishga yo'naltiradi. Ushbu qobiliyat insonning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, ularni yangi bilimlar yaratishga va mavjud bilimlarni amalda qo'llashga undaydi. Muammolarni hal qilish ko'nikmasi qaror qabul qilish, ijodiy fikrlash va tahlil qilish kabi jarayonlar bilan chambarchas bog'liq.

Muammolarni hal qilish jarayoni bosqichlari:

- *Muammoni aniqlash va tushunish*: Muammoni aniq belgilash;
- *Yechim variantlarini yaratish*: Muammoni hal qilish uchun turli variantlarni ishlab chiqish;
- *Har bir yechimni tahlil qilish va baholash*: Har bir yechimning afzallik va kamchiliklarini baholash;
- *Eng samarali yechimni tanlash*: Eng maqbul yechimni tanlash;
- *Yechimni amalga oshirish va natijalarni baholash*: Tanlangan yechimni qo'llash va natijalarini baholash.

5. **Sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash** — bu mantiqiy fikrlashning muhim elementi bo'lib, insonning voqealar, hodisalar va holatlar orasidagi sababiy bog'liqliklarni tushunishiga qaratilgan. Bu tushuncha bilimni chuqurlashtirishga yordam beradi va yaxlitroq, asosli xulosalar chiqarishni osonlashtiradi[3].

Sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashning jarayoni:

- *Hodisaning natijasini aniqlash*: Voqealar yoki hodisalar natijalarini tushunish;

- *Sabablarni aniqlash va ularga bog'liq omillarni tahlil qilish*: Sabablarning ta'sir kuchini aniqlash;

- *Muqobil sabablarni ko'rib chiqish*: Bir necha sabablar mavjudligini aniqlash;

- *Sabablar orasidagi bog'liqlikni tahlil qilish*: Sabablar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishni tushunish;

- *Asoslangan xulosalar chiqarish*: Tahlil qilingan sabab-oqibatlar asosida xulosalar chiqarish.

6. Alternativ fikrlarni o'rganish — mantiqiy fikrlash jarayonining muhim qismi bo'lib, odamni muayyan muammoga turli burchaklardan qarashga undaydi. Ushbu yondashuv biror muammo yoki masalaga nisbatan har xil fikrlarni ko'rib chiqishni, ularni baholashni va har birining afzallik va kamchiliklarini o'rganishni o'z ichiga oladi[4].

Alternativ fikrlarni o'rganish jarayoni:

- *Turli nuqtai nazarlarni aniqlash*: Alternativ fikrlarni aniqlash;

- *Har bir alternativ fikrni baholash*: Fikrlarning afzallik va kamchiliklarini aniqlash;

- *Turli nuqtai nazarlarni taqqoslash*: Umumiy tomonlari va farqlarini ko'rib chiqish;

- *Tanlangan alternatalarni sinab ko'rish*: Alternativ fikrlarni amaliy sinovdan o'tkazish;

- *Eng mos yechimni tanlash*: Sinov natijalariga asoslangan eng mos alternativni tanlash.

7. Tanqidiy yondashuv — bu mantiqiy fikrlashning muhim elementi bo'lib, odamni har qanday axborot, fikr yoki faktga shubha bilan yondashishga va ularni sinchkovlik bilan baholashga o'rgatadi. Tanqidiy yondashuv yordamida odamlar ma'lumotlarning ishonchliligini, xulosalarning asoslanganligini va fikrlarning mantiqiylikini baholashga o'rganadi. Bu usul insonni xolis va mustaqil fikrlovchi sifatida shakllantiradi[7].

Tanqidiy yondashuvning asosiy bosqichlari:

- *Ma'lumotlarni tahlil qilish va savol berish*: Axborotning asosli ekanligini aniqlash uchun savollar berish;

- *Dalillarni yig'ish va baholash*: Dalillar to'g'riligini va yetarliligini baholash;

- *Xulosalarni tanqidiy tekshirish*: Xulosalarning asoslanganligini tekshirish;

- *Muqobil fikrlarni ko'rib chiqish*: Turli nuqtai nazarlarni tahlil qilish;

- *Shaxsiy tarafkashlikdan xalos bo'lish*: Fikrlarni xolis baholash;

- *Yakuniy qaror qabul qilish*: Tahlil qilingan dalillar asosida xolis qaror qabul qilish;

8. Refleksiya yoki o'z-o'zini tahlil qilish — bu mantiqiy fikrlash jarayonining muhim qismi bo'lib, odamni o'z fikrlarini, xulosalarini va qarorlarini qayta ko'rib chiqishga undaydi. Refleksiya insonning o'z tajribasini chuqurroq anglash, o'z xatolarini tan olish va ularni tuzatishga intilishini bildiradi. Bu jarayon odamning shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi, chunki u o'z xulosalari va qarorlarini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladi[5].

Refleksiya jarayoni bosqichlari:

- *O'z fikrlarini qayta ko'rib chiqish*: Fikr va qarorlarni sinchkovlik bilan baholash;

- *O'z nuqtai nazarini tanqidiy baholash*: Fikrlarni dalillar asosida baholash;

- *Xatolarni tan olish va ularni to'g'rilash*: Xatolarni aniqlash va ularni tuzatish;

- *Yangi bilim va tushunchalarni shakllantirish*: Yangi bilim hosil qilish;

- *O'z-o'zini rivojlantirishga intilish*: Shaxsiy va kasbiy rivojlanishga e'tibor qaratish.

9. Mantiqiy asoslash — bu fikr yoki xulosani dalillash, unga asoslangan sabablarni ko'rsatish va uni to'g'ri ekanligini tushuntirish qobiliyatidir. Mantiqiy asoslash yordamida odam o'z fikrlarini mustahkamlaydi, ularning nega to'g'ri ekanligini ko'rsatadi va boshqa kishilarni

o'z fikriga ishonitirishga harakat qiladi. Bu qobiliyat inson fikrlash jarayonida faktlarga asoslanib aniq xulosalar chiqarishga va xolisona yondashishga yordam beradi[6].

Mantiqiy asoslash jarayoni bosqichlari:

- *Dalillarni yig'ish va tahlil qilish:* Fikr yoki xulosani tasdiqlovchi asosli dalillarni tanlash;
- *Xulosa va sabablarni aniq shakllantirish:* Fikrning sabablarini belgilash va dalillar bilan mustahkamlash;
- *Mantiqiy zanjirni qurish:* Dalillar va sabablar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatish;
- *Dalillarni dalillash va ishonchliligini ta'minlash:* Dalillarning to'g'ri va ishonchli ekanligini tasdiqlash;
- *Xulosalarni ommaga tushuntirish:* Xulosani sodda va tushunarli shaklda yetkazish.

Xulosa. Mantiqiy fikrlashning asosiy tushunchalari insonni murakkab masalalarni chuqurroq tushunishga, xolisona xulosalar chiqarishga va aniq qaror qabul qilishga o'rgatadi. Ushbu qobiliyatlarni rivojlantirish orqali inson hayotda yuzaga keladigan murakkab vaziyatlarni samarali tarzda boshqarish, to'g'ri qaror qabul qilish va turli fikrlarga ochiq bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tahlil qilish, xulosa chiqarish, dalillarni baholash, refleksiya va tanqidiy yondashuv kabi jarayonlar insonni mantiqiy va xolis fikrlovchi shaxs sifatida shakllantiradi.

Maqolada ko'rib chiqilgan mantiqiy fikrlash tushunchalari insonga murakkab muammolarni tizimli ravishda hal qilish, dalillarni mustaqil baholash va xatolarni tan olish orqali doimiy o'sish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, odamning ijodiy va analitik salohiyatini oshirish bilan birga, uni o'z sohasida muvaffaqiyatga erishishga tayyorlaydi. Shunday qilib, mantiqiy fikrlash tushunchalari va ularga asoslangan yondashuvlar insonning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlab, uning kundalik va kasbiy hayotda samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gordon, W.J.J. *Synectics: The Development of Creative Capacity*. New York, USA: Harper and Row, 1961. 260 pages.
2. Dewey, J. *How We Think*. Boston, USA: D.C. Heath and Company, 1910. 224 pages.
3. Ennis, R.H. *Critical Thinking*. New York, USA: Pearson, 2011. 320 pages.
4. Lipman, M. *Thinking in Education*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991. 304 pages.
5. Paul, R., & Elder, L. *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*. New York, USA: Pearson Education, 2006. 480 pages.
6. Facione, P.A. *Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction*. Millbrae, USA: The California Academic Press, 1990. 84 pages.
7. Halpern, D.F. *Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking*. New York, USA: Psychology Press, 2014. 600 pages.